

Verwachte sterfte corrigeren voor verdeling per jaargroep

Hans Lugtigheid
Amsterdam

hanslugtigheid.nl

hans@hanslugtigheid.nl

Dit artikel is gelicentieerd onder een CC BY 4.0 licentie

9 oktober 2023

Samenvatting

Dit artikel bespreekt wat de invloed van een verstoring zoals covid is op de berekening van de levensverwachting in jaargroepen enzovoort. Ieder jaar worden levensverwachtingen in jaargroepen aangepast op basis van de bevolking per 1 januari. Deze aanpassing gaat uit van historische percentages en heeft betrekking op volume. Covid raakte de zwakkeren het meest. Dit wijzigt de verdeling van de verwachte levensjaren in de jaargroepen. Dit verhoogt de levensverwachting in verlaagt de verwachte sterfte in de jaargroep. Hierdoor moet de berekening voor de jaargroep aangepast worden. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe dit werkt. Men kan hiermee gelijksoortige statistieken aanpassen.

1 Inleiding

Dit artikel bespreekt wat de invloed van een verstoring zoals covid is op de berekening van de levensverwachting in jaargroepen enzovoort.

Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt in deel 2 uitgelegd waar het om gaat. Een tweede rekenvoorbeeld verduidelijkt wat dit kan betekenen voor de berekening van de verwachte resterende levensjaren.

In deel 3 een analyse van dit idee en de gevolgen.

In deel 4 tot besluit een conclusie en aanbeveling.

2 De distributie van de levensverwachting in een jaargroep

Stel er is geen covid. Er is op 1-1-2021 een groep van duizend 81-jarigen. Gebaseerd op cijfers van voorgaande jaren we verwachten dat 30% hiervan in 2021 zal overlijden. Dat zijn $1.000 \times 30\% = 300$ mensen.

Nu is sprake van covid. Neem aan dat in 2020 de covid pandemie de enige verstorende factor was. We bepalen de verwachte sterfte voor 2021 op 1-1-2021 bepalen alsof in 2021 geen covid of andere verstorende factor was. De sterfte in 2020 heeft gevolgen voor de verwachte sterfte in 2021, dus die betrekken we in de berekeningen. Stel dat 350 mensen uit de groep van duizend in 2020 zijn overleden aan covid. Dus er blijven 650 over op 1-1-2021. Door covid stierven de zwakkeren, degenen met de laagste levensverwachting, het eerst. Stel dat van de verwachte sterfte van 300 voor 2021 uit de situatie zonder covid 200 mensen zijn overleden. Dan overlijden 100 van de resterende 650 mensen in 2021 en 550 in latere jaren. De procentuele sterfte in 2021 is dan $(100 : 650) \times 100\% = 15.4\%$. Als de verwachte sterfte van deze groep bepaald wordt op basis van historische cijfers dan krijgen we een verwachte sterfte van $30\% \times 650 = 195$. Dat is een overschatting. Het historisch percentage is een correctie voor volume, maar houdt geen rekening met de gewijzigde samenstelling van de leeftijdsgroep. Hiervoor moeten de cijfers gecorrigeerd worden. In dit geval moet de verwachte sterfte van deze groep verlaagd worden van 195 naar 100. Zie tabel 1.

Tabel 1: Verwachte sterfte groep 81-jarigen

	2021	Lat er	Totaal
- Zonder covid			
Percentage 30%	300	700	1.000
- Met covid			
Overleden 2020	200	150	350
Resteert	100	550	650
Percentage	15.4%	84.6%	100.0%
- Verschil			
Met 30% * 650	195	455	650
<u>Reëel: 15.4% * 650</u>	<u>100</u>	<u>550</u>	<u>650</u>
Overschatting 2021	95	-95	0

Dit effect doet zich uiteraard ook voor als we de resterende levensverwachting bepalen. Hieruit wordt vaak de verwachte sterfte bepaald.

Een eenvoudig voorbeeld laat dit effect zien. Zie tabel 2.

Tabel 2: Verwachting 81-jarigen zonder pandemie

	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Te leven jaren	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	
Aantal	300	250	200	150	100	1.000
Percentage	30%	25%	20%	15%	10%	100%
Verwachte levensjaren groep	150	375	500	525	450	2.000
Verwachte p.p. - 2.000/1.000						2,00

Toelichting : Bij groep 1 verwachten we dat 300 mensen in dat jaar overlijden. Dus neem ik als ‘Nog te leven aantal jaren’ per persoon een half (0.5) jaar. Enzovoort.

We verdelen de sterfte door covid in 2020 over de vijf groepen. Voor de eerste groep sterven 200 mensen aan covid in 2020. De resterende 150 verdelen we over de ander groepen. En dat leidt tot een hogere gemiddelde levensverwachting voor de groep. En dus tot een lagere verwachte sterfte in die groep. Zie tabel 3.

Tabel 3: Verwachting 81-jarigen met covid in 2020, geen covid in 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Nog te leven aantal jaren	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	
Aantal	300	250	200	150	100	1.000
Sterfte door covid in 2020	200	100	20	20	10	350
Sterfte door covid in 2020 %	67%	40%	10%	13%	10%	35%
Over na sterfte in 2020	100	150	180	130	90	650
Percentage	30%	25%	20%	15%	10%	100%
Verwachte levensjaren groep	50	225	450	455	405	1.585
Verwachte p.p. - 1.585/650						2,44

De levensverwachting per persoon in de groep stijgt van 2,00 naar 2,44 jaar. De groepen van mensen die nog 2,5, 3,5 en 4,5 jaar zouden leven krijgen een groter gewicht. Merk op dat na de eerste twee jaar de resterende drie jaren weer min

of meer de oude verhoudingen hebben.

Deze gestegen levensverwachting heeft als gevolg dat de verwachte sterfte in het komende jaar omlaag gaat. Hierdoor gaat de oversterfte (= werkelijke sterfte – verwachte sterfte) omhoog.

3 Analyse

De rekenvoorbeelden hierboven zijn om het idee duidelijk te maken dat de verdeling in jaargroepen verandert door een verstoring als covid. De getallen en berekeningen in de voorbeelden zijn enkel ter illustratie.

Bij het berekenen en bepalen van verwachte sterfte en oversterfte kan een onderzoeker bekijken of, en zo ja, hoe het idee dat de verdeling in jaargroepen verandert door een verstoring als covid relevant is voor de dan gehanteerde technieken en verkregen uitkomsten.

Het zal lastig zijn om te schatten wat precies het effect is in een specifieke jaargroep. Daar zijn (nog) geen gegevens van. Dus daar is nader onderzoek nodig.

4 Conclusie en aanbeveling

De gewijzigde verdeling van de levensverwachting binnen de leeftijdsgroep die bekeken wordt heeft gevolgen voor de verwachte sterfte en de oversterfte. Dit geldt met name voor een situatie met een grote verstoring zoals de covid pandemie. Het is dus van belang hier rekening mee te houden bij het berekenen van de verwachte levensjaren.

Ontwikkel methoden om de verdeling binnen de leeftijdsgroepen beter te kunnen te schatten.